

MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

O‘rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi

Toshkent shahar “Profi University” o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250531>

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich ta‘limda xalqaro tajribalar va zamonaviy yondashuvlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, tajriba, ta‘lim, bilim, sintaksis, rivojlangan davlat, natijaga erishish

Аннотация. В статье обсуждаются международный опыт и современные подходы в начальном образовании.

Ключевые слова: воспитание, опыт, образование, знания, синтаксис, развитое государство, достижение результата.

Abstract. The article reflects on international experiences and modern approaches in primary education.

Keywords: education, experience, education, knowledge, syntax, developed state, achievement of the result.

Ta‘lim - o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, bu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma‘lumoti, tarbiyasi va bilim darajasi ham oshib boradi. Darslarda o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchilarga yetkazadi, o‘quvchilar esa uni o‘zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘ladi. O‘rganish jarayonida o‘quvchilar o‘zlashtirishning turli ko‘rinishlaridan foydalanishadi, ya‘ni o‘zlashtirilayotgan ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o‘ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta‘lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o‘quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta‘lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta‘limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta‘lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo‘lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta‘limning maqsadi imkoniyatlaridan to‘g‘ri, aniq, o‘rinli foydalanish ko‘nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g‘oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma‘naviy boyitishdan iboratligi ta‘kidlangan. Ta‘limiy maqsad asosida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, og‘zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Bularning asosida boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarida sintaksis bo‘limiga tegishli bo‘lgan mavzularning ahamiyati juda katta. Chunki o‘quvchilar ona tili darslaridagi mashg‘ulotlar orqali gap tuzish, vaziyatga qarab o‘rinli gapirish malakalariga ega bo‘ladi. Bunga erishish uchun esa o‘qituvchidan katta mahorat talab etiladi. So‘z birikmasi, Gap, Matn mavzulari tushuntirilganda qiziqarli va samarali topshiriqlardan foydalanishi, o‘quvchilarni ko‘proq mustaqil muloqotga o‘rgatishi, fikrini erkin gapira olishga o‘rgatishi lozim. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma‘naviy, g‘oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o‘rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo‘ladi. Albatta har bir sohada xalqaro tajribalarni o‘rganib, natijasi yaxshiligiga amin bo‘lib, shu asosida ish yuritish yaxshi samara beradi.

RIVOJLANGAN XORIJIY DAVLATLARDA TA‘LIM TARBIYA VA MAKTAB

Amerika Qo‘shma Shtatlarida ta‘lim tizimining tuzilishi quyidagicha: - maktabgacha tarbiya muassasalari (3-5 yoshgacha) – boshlang‘ich maktablar 1-8 sinflar (6-13 yoshgacha) – o‘rta maktab, bu ikkiga: quyi va yuqori bosqich (14-17 yoshgacha). - oliy ta‘lim 2-4 yil, kollejlilar va dorilfununlar. - oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim (aspirantura, doktorantura). AQShda majburiy ta‘lim 16 yoshgacha amalga oshiriladi. O‘quv yurtlari davlat, xususiy, diniy muassasalar ixtiyorida bo‘lishi mumkin. Amerikada bolalar 3 yoshga to‘lganda onalarga moddiy imtiyozlar berish ko‘zda tutilmagan. Bog‘chalarda bolalar yoshlariga qarab guruhlarda tarbiyalanadi. 5 yoshga to‘lganda haqiqiy ta‘lim tarbiya jarayonida qatnashadi, ular «Kinder gander» deb ataluvchi muassasada ta‘lim oladi. Bu muassasa bog‘cha yoki maktab tarkibida tashkil etiladi. 5 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash ota-onalar, bog‘chalar, maktablar va ommaviy axborot vositalarining vazifasi hisoblanadi. AQSh ko‘p millatli mamlakat. Shunga ko‘ra har bir millat bolalari o‘z ona tilini, milliy urf odatlarini, dinini bog‘chalarda o‘rganadilar. Amerika maktablarida o‘quv tarbiya ishlari bilan bog‘liq masalalarni har bir shtat o‘ziga mustaqil belgilab olish huquqiga ega. Amerika maktablarida o‘qish har bir o‘quvchi uchun faxr-iftixor bo‘lishiga, o‘z bilimi imkoniyatiga ishonch hissini tarbiyalashga katta e‘tibor beradi. O‘quvchilarni maktabdan bezdirish, ularni darslarga ishtiyoqsiz va loqayd bo‘lib qolishlari favqulotda salbiy holat bo‘lib hisoblanadi. O‘quvchilar boshlang‘ich maktabni bitirganidan so‘ng quyi (7-8-9 sinflar) o‘rta maktabda o‘qishni davom ettirishadi. Bu maktabni muvafaqiyatli o‘tganlar yuqori, o‘rta (10-11-12 sinflar) maktabga qabul qilinadi. O‘quvchilar ma‘lum bir sinfni, kursni yoki maktabni bitirishda test sinovlari topshiradilar. O‘rta maktablarda o‘quvchilar o‘zlari yoki ota-onalari tanlagan yo‘nalishlarga mos holda predmetlar tanlashda erkinliklar berilgan. O‘rta maktab o‘quvchilari kundalik faoliyatlarida yarim vaqtini o‘quv sinflarida qolgan vaqtini kutubxonada, laboratoriya, tajriba uchastkalari, amaliyot uchun

Mo‘ljallangan joylarda o‘tkazadilar. Ayni paytda o‘quvchilarga 4 yo‘nalishda kasbkor bilimlar beradi. 1. Qishloq xo‘jaligi 2. Biznes ta‘limi. 3. Savdo va sanoat. 4. Qurilish bo‘yicha kasbkor asoslari o‘rgatiladi. Amerikada yaqinda qabul qilingan «2000 yilda Amerikada ta‘lim strategiyasi» dasturi e‘lon qilindi. Bunda quyidagi asosiy vazifalar belgilandi: - 2000 yilda barcha Amerikalik kichkintoylarning maktabda tayyor holda qilishlari; - aholining 90% oliy ma‘lumotli bo‘lishi, o‘quvchilarning ingliz tili, matematika, tabiiy fanlar, tarix, geografiya fanlari bo‘yicha jahonga o‘z iqtidorlarini namoyish eta olishlari; - talabalarning tabiiy va matematika fani yutuqlarini o‘zlashtirishda jahonda eng oldinda turishlari; - har bir voyaga yetmagan Amerikalikning iqtisodiyot sohasida jahonning barcha yoshlari bilan bellasha oladigan bo‘lishlari; - maktablarda giyohvandlik va zo‘ravonlikka barham berish, o‘qish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berish ko‘zda tutilgan va h.k.. Amerikada bir o‘quv yili 180 kun, 1 soatlik dars 40-45 minut. 7-sentyabr o‘quv kunining boshlanishi, 12-oktyabr «Koluob» kuni munosabati bilan bayram, 21-oktyabr o‘quvchilarning aqliy qobiliyatini aniqlash kuni, 10-noyabr insho sinovi, 30-may xotira kuni, 12-iyun bitirish kechasi, 20-iyun yozgi ta‘tilning boshlanishi.

Yaponiyada xalq ta‘limi tizimi Yaponiyada hozirgi zamon ta‘lim tizimlarining tarkibi quyidagicha: 1. Bolalar bog‘chalari (3-5 yosh). 2. Boshlang‘ich maktab (6 yil). 3. Kichik o‘rta maktab (3 yil majburiy). 4. Yuqori o‘rta maktab – (ixtiyoriy). 5. Oliy ta‘lim tizimiga kiruvchi o‘quv yurtlari (kollej, universitet).

6. Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim. 1. Maktabgacha tarbiya (3-5 yosh) muassasalariga bolalar loyoqatiga qarab 3-2-1 yillik o‘quv turlariga jalb qilinadi. Yaponiyada bu muassasalarning 59,9% xususiydir, 39,8% tuman kengashlariga qarashli, 0,3% davlatga qarashlidir. 2. Majburiy ta‘lim (6-15 yosh) 6 yil boshlang‘ich maktabda, 3 yil kichik o‘rta maktab kursini o‘taydi. Bu 9 yillik ta‘lim majburiy bo‘lib barcha bolalar bepul o‘qitiladi va tekin

darsliklardan foydalanadi, ota-onalar o'z bolalarini xususiy maktabga berish huquqiga ham egalardir. Xususiy maktablarning o'ziga xos shart sharoitlari va talablari mavjud. Yuqori, o'rta maktab sirtqi, kechki, kunduzgi bo'limlari mavjud. O'qish muddati 3 yil, 95% o'quvchilar kunduzgi maktabda o'qishadi. Unda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bilimlar beriladi. 1. Umumiy ta'lim fanlari; 2. Qishloq xo'jaligi; 3. Texnik bilimlar; 4. Chorvachilik; 5. Tijorat; 6. Baliqchilik; 7. Mahalliy sanoat; 8. Kemasozlik va h.k. Yaponiyada kollejlardir va universitetlar oliy ta'lim tizimini tashkil etadilar. Bundan tashqari Yaponiyada «Ixtisos maktablari» ham mavjud. Yaponiyada maktablarda o'qish 1-apreldan boshlanib, kelasi yilning 31-martida nihoyasiga yetadi. Maktablar 3 s i mestrda bo'linadi: 1. Aprel-iyun; 2. Sentyabr- dekabr; 3. Yanvar-mart. Yapon maktablari asosiy e'tiborni o'quvchi faoliyatiga va darslikka qaratilgan. Ularning fikricha o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida jonli muloqot) muhim ahamiyatga ega. Turli ta'limiy ko'nikmalarni bolalar ongiga singdirish Yapon maktablariga xos fazilatdir. Masalan, 2-sinf o'quvchisi ko'pchilik oldida nutq so'zlash qobiliyatiga ega bo'lishi, 6- sinf o'quvchisi kamida 2 ta milliy cholg'u asbobida kuy chala bilishi, boshlangich sinf o'quvchisi suvda bemalol suza olishi kerak.

Bizning ta'lim tizimimizda ham bir qancha rivojlangan davlatlarning tajribasidan foydalanilmoqda. Ayni damda

AQSH pedagogikasidagi:

1. Bolani o'z kuchi, imkoniyatiga ishonch ruhiyatida tarbiyalash.
2. O'quvchining eng kichik shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun kurash
3. Bolani kamsitmaslik, insoniylik qadriyatlarini va g'ururini yerga urmaslik
4. O'quvchini ilk davridanoq kasbga yo'naltirish
5. Vatanga faxr va iftixor ruhi bilan tarbiyalash.

Yaponiya ta'limidagi :

1. Bolani maktabga puxta tayyorlash
2. Kichiktoylar ta'lim va tarbiyasiga ota-onalar mas'uliyatini kuchaytirish;
3. O'quvchilarning nafasat jismoniy kamolotiga berilayotgan e'tibor;
4. O'qituvchi kadrlariga yuksak talabchanlik;
5. Yosh talantlar bilan olib borilayotgan izchil ishlar.

Germaniya ta'limidagi :

1. Tabaqalashtirib o'qitishga kuchli e'tibor;
2. O'quvchilarni mehnat ta'limini mustahkamlash
3. Kasbga yo'naltirish.

Fransiya ta'limidagi:

1. Maktabgacha tarbiyadanoq o'quv jarayonini predmetlashtirib tashkil etish;
2. Boshlang'ich ta'limni 3 bosqichda puxta amalga oshirish
3. O'quvni didaktik vositalar bilan ta'minlashga berilayotgan katta e'tibor.
4. O'quv muassasalarining turli firmalar, korxonalar, mustahkam aloqalari va boshqa ibratli jihatlari bizning ta'limga ham ko'chib bormoqda. Albatta ta'limga har qanday yangilik, o'zgarish, jiddiy tahlillar, tajribalar asosida kirib keladi. Bu tajribalarni amaliyotda qo'llash albatta, o'rinli va samarali bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jurayev A.R., Teshayeva I.M. Методические основания оптимизации содержания предмета «Технология». “Проблемы науки” научно-методический журнал No 6(30) / 2018 г. Россия, Москва с 88 –89.

2. Sharopova Mahliyo Fozilovna “IMPROVING THE TEACHING PROCESS OF MATERIALS SCIENCE ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE.
<http://www.ijeais.org/ijamsr/index.php/ijamsr-5-2-2021/>
3. Sharopova M.F., Hazratova Sh. «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ»
<http://problemspedagogy.ru/images/PDF/2021/54/Problemy-pedagogiki-3-54-.pdf>
4. Sharopova Mahliyo Fozilovna ilmiy maqola